

MEHNAT SOHASIDA KAMSITISHNING TURLARI VA TAQIQLASHGA OID XALQARO VA MILLIY QONUNCHILIK TAHLILI

Ravshanbekova Dildora Xayrullo qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti
mehnat huquqi magistratura yo'nalishi magistranti
ravshanbekovadildoraxon@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218856>

ANNOTATSIYA

Har bir jamiyat mutlaq turg'un va barqaror bo'lmaydi. U doimo islohotlarga muhtoj va har bir huquq tarmog'i uning samarali faoliyati uchun hissa qo'shadi. Huquq ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi omil sifatida jamiyat hayotida muhim o'rin tutganidek, mehnat munosabatlarida ham huquqning o'рни beqiyosdir. Insoniyat terisining rangi, irqi, yoshi, dini, e'tiqodi, mansabi va boshqa asoslar bilan kamsitilib keldi. Davlatchilik tamoyillarida teng huquqlilik tushunchasi unchalik ham ahamiyat kasb etmadi. Bu esa jamiyat kamsitilgan qatlaminin g kamsitish siyosatiga qarshi harakatlarini vujudga keltirdi. Zero, insoniyat kamsitilishlarga, ajratib qo'yishlarga toqat qila olmasligiga O'rta asrlar, rivojlangan O'rta asrlardagi Yevropadagi reformatsiya jarayonlari, xalq qo'zgalonlari isbot bo'la oladi. Ayni hozirgi O'zbekiston Respublikasida mehnat munosabatlarida kamsitishni taqiqlashga oid bir qator chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. 1995-yilda qabul qilinib o'zining ahamiyatini yo'qotgan eski Mehnat kodeksi o'z kuchini yo'qotib yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi qabul qilinganligi va uning asosiy prinsiplari qatorida kamsitishni taqiqlanishi prinsipini kiritilganligi yaqqol misol bo'la oladi. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasidagi mehnat munosabatlarida kamsitishni taqiqlashga oid bir qator normativ-huquqiy hujjatlar va xalqaro hujjatlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: diskriminatsiya, mehnat munosabatlari, tenglik, demokratiya, kamsitishni taqiqlash prinsipi, gender ekspertiza.

ANNOTATION

Not every society is absolutely stable and stable. It is always in need of reforms, and every branch of law contributes to its effective operation. Just as law has an important place in the life of society as a factor regulating social relations, the role of law in labor relations is also incomparable. Humanity has been discriminated on the basis of skin color, race, age, religion, belief, profession and other grounds. In the principles of statehood, the concept of equal rights did not gain much importance. This caused the actions of the discriminated section of the society against the policy of discrimination. After all, the process of reformation and popular uprisings in the Middle Ages and developed Middle Ages in Europe can prove that humanity cannot tolerate discrimination and isolation. Currently, a number of measures are being implemented in the Republic of Uzbekistan to prohibit discrimination in labor relations. A clear example is that the old Labor Code, which was adopted in 1995 and has lost its importance, has lost its validity and the new Labor Code has been adopted and the principle of prohibition of discrimination has been included among its main principles. This article analyzes the norms of a number of normative legal documents related to the prohibition of discrimination in labor relations in the Republic of Uzbekistan.

Key words: discrimination, labor relations, equality, democracy, the principle of discrimination, gender expertise.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi ko'p millatli mamlakatlar sirasiga kiruvchi dunyoviy davlat hisoblanadi. Fikrimiz tasdig'i o'laroq, 2023-yil 1-may kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-moddasida O'zbekiston dunyoviy, ijtimoiy, huquqiy, demokratik va suveren davlat ekanligi ta'kidlangan. Ma'lumki, har bir shaxs erkin kasb tanlash huquqiga ega ekanligi va mehnat munosabatlarida barcha teng huquqli ekanligi eng muhim demokratik qadryatlaridandir. Hozirgi zamonda mehnat munosabatlarida har bir xodimning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish jamiyatning mavjud dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. "Xalqaro Mehnat Tashkilotining 1948-yildagi 87-sonli "Mehnat munosabatlarida birlashish erkinligi va tashkilotchilik huquqini himoya qilish to'g'risidagi Konventsiyasida" va "Ishchilarning kamsitilmasdan erkin birlashish va tashkilotchilik huquqlarini himoya qilish, ularning ovozi va vakilligini ta'minlash muhimligini ta'kidlaydi."(1)

METODOLOGIYA.

Ushbu ilmiy maqola doktrinal metodologiya asosida yoritilgan bo'lib, ushbu metodologiya huquq sohasida ilmiy tadqiq etiladigan izlanishlar, nazariyalar ilgari suriladi. Shu jumladan, mehnat sohasida kamsitishni taqiqlash va kamsitishning bir qancha turlari keng yoritib berilgan bo'lib, mehnat huquqi sohasidagi olimlarning ilmiy qarashlari, nazariy va amaliy ko'nikmalari haqida so'z yuritiladi.

NATIJA

Xalqaro konvensiyalar va shartnomalar va bitimlar insoniyat tarixidagi axillikni va birdamlikni saqlab qoluvchi eng samarali vosita hisoblangan. Masalan, O'zbekiston Respublikasi 1958-yildagi Mehnat va ish sohasida kamsitish to'g'risidagi Jeneva Konventsiyasini ratifikatsiya qilgan. Ratifikatsiya qilishdan maqsad O'zbekistondagi mavjud mehnat amaliyotidagi kamsitilishlar, masalan, ayollarni kamsitish, nogironligi bo'lgan shaxslarni nuqsonlari uchun ishga qabul qilmaslik yoki irqi, kelib chiqishi nuqtai nazaridan turli xil tarzda ajratib qo'yishi holatlari kuzatilib kelayotgan edi. Masalan O'zbekiston SSR da faqatgina tub mahalliy aholi paxta terishga majbur qilingan, ayollar va bolalar yoshidan qat'i nazar yoshu qarilar paxta terishga jalb qilinganligi sir emas. Biroq rus millatiga mansub aholi paxta terim ishlariga jalb qilinmagan, birgina paxta terimi emas balki, boshqa turdagi ishlarga ular jalb qilinmagan. 1958-yilda Jenevada "Mehnat va ish turlari sohasidagi kamsitish"ga oid Konvensiya imzolanayotgan vaqtda, o'zbek xalqi uchun kamsitishni cheklash, unga barham berish kabi tushunchalar mutlaqo begona edi. Agar dunyo xalqlari tarixiga nazar solsak, bir qator kamsitishga doir holatlarni kuzatishimiz mumkin. Bu ayniqsa 18 – 19 asrlarda Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya, Angliya, Germaniya kabi davlatlarda muttasil ravishda kuzatilib kelingan.

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 4-moddasiga (mehnat huquqlarining tengligi, mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitishni taqiqlash prinsipi) ko'ra, "har kim mehnat huquqlarini amalga oshirish va himoya qilishda teng imkoniyatlarga egadir. Mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitish taqiqlanadi. Jinsi, yoshi, irqi, millati, tili, ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy holati va mansab mavqeyi, yashash joyi, dinga bo'lgan munosabati, e'tiqodi, jamoat birlashmalariga mansubligi, shuningdek xodimlarning ishchanlik sifatleri va mehnati natijalari bilan bog'liq bo'lmagan boshqa jihatlarga qarab mehnat va mashg'ulotlar sohasida biror-bir to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita cheklovlar belgilash, xuddi shuningdek biror-bir to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita imtiyozlar berish kamsitishdir."(2) Ushbu normaning Mehnat kodeksida aks etishi bevosita Konstitutsiyaning ijrosini ta'minlash va Xalqaro Mehnat

tashkilotiga a'zolik shartlari bilan bog'liqdir. Bundan tashqari, har bir inson teng huquqli ekanligi nafaqat mehnat to'g'risidagi qonunchilik hujjatlarida balki, har bir huquq tarmog'ining asosiy negizi hisoblanadi va har bir tarmoqda kamsitish qattiq qoralanadi. Har bir qonun yoki qonunosti hujjatlarining normalari, ayniqsa mehnatga oid munosabatlarni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar qonun chiqaruvchi tomoni va hujjat tashabbuskori tomonidan qabul qilinishi jarayonida alohida diskriminatsiyaga yo'l qo'yuvchi yoki uning vujudga kelishiga shart-sharoit yaratib berishiga qarshi huquqiy ekspertiza o'tkazadi. Jumladan, muayyan norma xodimlarni diniga, e'tiqodiga ko'ra alohida imtiyozlarni belgilab bersa, bu qolgan xodimlarning qonuniy manfaatlariga ziddir. Bu jamiyatdagi ijtimoiy tenglik va adolat me'zonlariga putur yetkazuvchi holat hisoblanadi. Keng tarqalgan misollar orasida ishga qabul qilishdan bosh tortish, lavozimga ko'tarmaslik, ishdan bo'shatish yoki ta'qib qilish yoki xodimning diniy amaliyotlari, masalan, kiyim-kechak qoidalari, tashqi ko'rinish qoidalari, diniy bayramlar yoki ibodat tanaffuslari uchun oqilona sharoitlarni ta'minlamaslik kiradi.

MUNOZARA

Xalqaro mehnat standartlari mehnatni xalqaro huquqiy tartibga solishning asosiy natijasi bo'lib, davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar orqali yollanma mehnatdan foydalanish, mehnat sharoitlarini yaxshilash, mehnatni muhofaza qilish, xodimlarning shaxsiy va jamoaviy manfaatlarini himoya qilish bilan bog'liq masalalarni tartibga solishdir. Xalqaro mehnat standartlarining mazmuni - bu ko'plab davlatlar tajribasining jamlangan ifodasi, mehnat huquqi milliy tizimlarining eng qimmatli va umumbashariy normalari va qoidalari to'plami, turli yondashuvlar va mafkuralar to'qnashuvi natijasi, murosali huquqiy formulalar. xalqaro normalarga aylantirilgan. Tenglik va kamsitishlarni ta'qiqlash tamoyillarini mustahkamlash sohasidagi eng muhim bosqich 1948-yil 10-dekabrda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan tasdiqlangan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi bo'lib, u dunyodagi birinchi universal xalqaro akt hisoblanadi. Mazkur norma asosida bir qator xalqaro aktlar qabul qilindi. Natijada mehnat huquqiga oid munosabatlarida inson huquqlarini ta'minlash maslasioga yangi bosqichga ko'tarildi.

“Dunyo bo'ylab mehnatga layoqatli yoshdagi qariyb 470 million kishi nogironlikka ega. Bugungi kunda imkoniyati cheklangan insonlarga munosib ish sharoiti yaratib berilgan bo'lsada lekin hali ham ularni ish faoliyatini tashkil etishda jiddiy muammolar mavjud.”(3) Nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilishda va ularning mehnatiga haq to'lashda bir qator kamsitish holatlari kuzatilmoqda.

Yana bir eng ko'p diskriminatsion holatlardan biri jinsiga ko'ra kamsitish hisoblanadi. “Jinsiy diskriminatsiya erkaklar va ayollarni bir-biridan ajratib turuvchi biologik belgilar va funksiyalar asosida amalga oshiriladigan farqlarni o'z ichiga oladi; erkaklar va ayollar o'rtasidagi ijtimoiy farqlarga asoslanadi. Jismoniy farqlar belgilangan vazifalarni bajarish uchun muhim bo'lmagan har qanday ish xususiyatlar uchun turli yo'llar bilan imtiyoz va huquqlarini kamroq taqdim etilishi jinoyat hisoblanadi.”(4)

Ayni hozirgi zamonda O'zbekiston Respublikasida yana bir kamsitish turlaridan biri bir – hududga ko'ra kamsitish. Bunga shaxsning tug'ilgan joyi, nasl-nasabi yoki kelib chiqishi chet ellik yoki xorijdan kelganliga ko'ra mehnat faoliyatida cheklashlarni nazarda tutadi. Masalan, milliy yoki lingvistik ozchiliklar, fuqarolikni qabul qilish orqali fuqaroligini olgan fuqarolar yoki chet ellik immigrantrlarni turli yo'llar bilan mehnatga oid huquqlari cheklanishi yoki huquqlarni kamroq taqdim etilish shular jumlasidandir.

Dinga ko'ra kamsitish holatlari hozirgi kunda bir qator davlat tashkilotlarida kuzatilib kelmoqda. Diniy kamsitish diniy e'tiqodni ifodalash yoki diniy guruhga a'zolik asosida amalga oshiriladigan farqlarni o'z ichiga oladi. Garchi diniy e'tiqodga ko'ra kamsitishlarga yo'l qo'yilmasligi kerak bo'lsada, ish joyidagi mehnatning o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra ma'lum bir cheklovlar bo'lishi mumkin. Bu kamsitishni istisno qiluvchi holat hisoblanadi va normativ asosi qonun hujjatlarida belgilangan bo'ladi. Masalan, diniy e'tiqod bo'yicha dam olish kunlari, diniy libos va udumlarni ado etish ish faoliyati samaradorligaga keskin salbiy ta'sir etishi mumkin.

XULOSA.

Mehnat sohasida xodimlarning teng huqularga ega ekanligi va kamsitishga yo'l qo'yilmasligi masalasida Xalqaro mehnat tashkilotining mehnat sohasida teng huquqlilikni ta'minlashga qaratilgan standartlari eng muhim va birinchi darajali sanaladi. Kamsitish, ya'ni milliy, irqiy, jinsiy yoki boshqa sotsial farqlar e'tiborga olinib huquqlarni cheklash yoki afzalliklar berish mehnat sohasidagi teng huquqlilikni buzishning eng qo'pol ko'rinishlaridandir. Mehnat sohasida uning muayyan turiga xos bo'lgan talablar yoki davlatning yuqoriroq ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan shaxslar (ayollar, voyaga yetmaganlar, nogironlar va boshqalar) to'g'risidagi alohida g'amxo'rliqi bilan bog'liq farqlashlar kamsitish deb hisoblanmaydi. Umumiy ma'noda turli asoslarga ko'ra ish haqi va imtiyozlar, ish vaqti, qo'shimcha ish vaqti, maoshli ta'tillar, o'qitish, kasaba uyushmalariga a'zolik va jamoaviy bitimlar, turar joy va ijtimoiy ta'minot bo'yicha kamsitish holatlari ko'zga tashlanadi.

References:

1. International Labor Organization (ILO). (1948). Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87). Geneva: International Labor Organization.
2. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. 30.04.2023.
3. Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention (No. 159) and Recommendation (No. 168); United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
4. For further details see Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) and Recommendation (No. 191); and Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) and Recommendation (No. 165).